

ADABIYOT DARSLARIDA YOZUVCHI TARJIMAYI HOLINING BERILISHIGA XOS XUSUSIYATLAR

Djaksilikova Aygerim Bakitjan qizi

**Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti Qozoq tili va
adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365806>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada adabiyot o'qitish metodikasida va adabiyot darslarida yozuvchi tarjimayi holining berishili va uning o'ziga xos xususiyatlari va adib tarjimayi halining mazmuni, uning ma'rifiy ahamiyati xususida so'z yuritiladi. Bundan tashqari yozuvchi tarjimayi hollarini o'rganishda ilg'or metodlar, vositalar, usullar orqali o'quvchilarga o'rgatish ham o'z aksini topgan.

KALIT SO'ZLAR: Yozuvchi tarjimayi holi, ilg'or metodlar, usullar, biografiya, ijodiy faoliyat, badiiy mahorat, bolalik chog'lari, zamondoshlar.

Adabiyot darslarida yozuvchi tarjimayi hollarini o'rganishni o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ularning mazmuni yozuvchi tarjimayi holini o'rganishning ma'rifiy ahamiyati, tarjimayi hollarni o'rganishdagi ilg'or metodlar va vositalarni o'z ichiga oladi. Yozuvchi va shoirlarning asarlarida har xil tarixiy davr ruhi xalqning turmush davri o'z davridan kelib chiqqan holda ijtimoiy munosabatlar ma'naviy va ruhiy boylar sifatida kitobxonlar qalbiga yetib boradi. U yerda puxta o'rnashib, muhrlanib qoladi va o'z tarbiyaviy ta'limiy ta'sirini ko'rsatib turadi. Aniqki biografik ma'lumotlar o'z mazmuni nuqtayi nazardan yoshlarni milliy ma'naviyatini anglash hisi ruhida tarbiyalashda o'ziga xos o'rin tutadi. Adabiyot o'qitish metodikasida tarjimayi hollarini o'rganish xususida Usmonov, Yo'ldoshev kabi metodist olimlar so'z yuritganlar. Biografik ma'lumotlar mazmuni qanday bo'lishi kerakligi haqida ba'zan yo'l yo'lakay, ba'zan maxsus to'xtalib aytib o'tganlar. Ma'rifiy va ma'naviy ozuqa berishga da'vat etadigan ijodkor yoki yozuvchi tarjimayi holi qanday mazmunli bo'lishi kerakligini belgilab olish olish asosiy va mas'uliyatlidir. Buning zarurligini adabiyot darsliklaridagi quruq faktlar qalashtirish mazmunidagi biografik ma'lumotlarni hissiz qabul qabul qilinib kelinganligidan ham bilish mumkin.

Metodik xulosalarga tayangan holdan adabiyot darslarida biografik ma'lumotlar haqida bayon etilgan tavsiyalarni umumlashtirib, yozuvchi tarjimayi holining mazmunini quyidagi unsurlardan iborat bo'lishi ta'kidlanadi:

- adibning bolalik chog'lari va o'sib ulg'ayishi;
- san'atkorning ijod yo'li;
- yozuvchi yoki shoirning ijodiy faoliyati va badiiy mahorati;
- asarlaridan parchalar, she'rlar;
- dasturda tavsiya etilgan asarning yaratilish tarixi;
- ijodkorning jamiyatda tutgan mavqeyi va xizmatlari;
- so'z ustasi haqida zamondoshlarining fikri va hokazolardir.

Yozuvchi tarjima holining eng xilma-xil mazmun va hajmga ega bo'lgan qismi, yozuvchi va shoirning yoshligi haqidagi ma'lumotlardir. Bu yerda nimalar aks etishi kerakligi to'g'risida metodik adabiyotlarda turlicha tavsiyalar beriladi. Mazkur tavsiyalarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki biografik ma'lumotda san'atkorning o'sib ulg'ayishi, kamol topishi, komil inson bo'lib yetishishi, ichki dunyosi bu olamning boyligi haqidagi hikoya qilinishi maqsadga

muvofigdir. Maktab ya'ni adabiyot darsliklaridan bu masala yuqoridagi talab darajasida hal etilmay kelinadi. Ayrim tarjimayi hollarda adibning bolaligi uch-to'rt gapdan iborat bo'lib qoladi. Bunda uning qaysi maktabda qanday o'qigani nimalarga ko'proq qiziqqani necha yoshdan she'r yoza boshlagani ma'lum.

Metodik adabiyotlarda adib hayotidagi muhim voqealar ko'pincha, bir-ikki voqea aksariyat hollarda uning shaxsi qanday kamol topayotganini yoshlarga ibrat qilib ko'rsatish maqsadini ko'zda tutadi deb ta'kidlanadi.¹ Bundan bilib olish mumkinki adiblarning tarjimayi holidagi bu kabi ma'lumotlar ma'lum darajada tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Bular yozuvchi ma'naviyatning shakllanishi yo'li bosqichlari tarkibini namoyish etadi.

Biografik ma'lumotlar ayrim metodistlarning ta'kidlashlariga ko'ra, adibning shaxsi ichki dunyosi va ruhiy olami ma'naviy e'tiqodi va izlanishlarni qamrab olishi kerak.²

Adabiyot darslarida yozuvchi yoki adibning tarjimayi holini berishdan uning bosib o'tgan yo'li ijodiy faoliyati biografik ma'lumotda o'ziga xos o'rin tutadi. Uning shaxsi, ichki dunyosi, ruhiy olami, qarashlari, e'tiqodi qay tariqa shakllangandan tortib, badiiy mahoratini egallashgacha bo'lgan hayot yo'li o'z aksini topish joizdir. O'quvchi so'z ustasining kimligini orzu-o'ylarini intilishlarini tarjimayi holning shu qismidan ko'proq bilib oladi. Demak, bu yerda beriladigan ma'lumotlarning yoshlar uchun ma'rifiy ahamiyati kattadir. Shuning uchun tarjimayi holning shu qismi orqali tarixiy davr bilan tanishish ham yuz beradi. Bu esa o'quvchining ma'naviy shakllanishi, u asarni ko'proq his qilib o'qishga va asarni tushunishga yordam beradi.

Shu jumladan, yozuvchi yoki shoir ma'lum janrda asar yozish jarayonida ma'lum janrga asos soladi yoki biror janrni rivojlantiradi. Yangicha yo'nalish yoki yangi oqim ixtiro qiladi yoki mutlaqo yangi obrazlarini yoxud yangicha uslubni yaratadi. Tarjimayi holda bu masala ham tilga olingani maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda tarjimayi holni o'rganish jarayonida yozuvchining ma'naviy olamiga, ijodiy faoliyatiga ham alohida ahamiyat berilsa, ta'lim va tarbiya vazifalari muvaffaqiyatli tarzda hal etiladi. Badiiy asardan olingan parchalar ham o'quvchini tarjimayi holi o'rganilayotgan yozuvchining yashab ijod etgan davri bilan tanishtirishda uning ma'naviy qiyofasini ochib berishda o'qituvchi uchun ko'rsatmali qurolning eng ta'sirchan va eng samarali turi sifatida ham xizmat qiladi.

Asarning yaratilish tarixi bilan mufassal tanishish o'quvchilarni tarixiy sharoitga olib kirish davrdagi ijtimoiy vaziyatni ko'rsatish yozuvchi tanlagan pozitsiyaga e'tiborni qaratish imkonini beradi.³

Ijodkor va uning asarlari to'g'risidagi fikrlar tarjimayi holning yakunlanuvchi muhim qismi hisoblanib, bular ham adibning jamiyatda tutgan o'rnini va mavqeyini ko'rsatib berishga sanaladi. Bunda yozuvchi yoki shoirning faoliyat davrlari, yaratgan asarlari haqidagi ilmiy maqolalardan ko'chirmalar berish zamondoshlarning xotiralaridan lavhalar berish ijodkorning buyukligini o'ziga xosligini va asarlarini jahon adabiyotida tutgan o'rnini ko'rsatib berish vazifasini ham o'taydi. Yozuvchining buyukligini, adabiyot sohasidagi xizmatlarni jamiyatda tutgan mavqeyini va milliy an'analarga qo'shgan hissasini ko'rsatish o'quvchining

¹ Zunnunov A. O'zbek maktablarida adabiyot o'qitish metodikasi tarixidan ocherklar.-T.: «O'qituvchi», 1980.191 b.

²Маранцман В. Г. Биография писателя в системе эстетического в ас питания школьников. - Москва: «Просвещение», 1965. -С .75.

³ Присгупа Е. Д. Особенности изучения монографических тем в старших классах национальной школы. Авторсф. ди с... канд. пед. наук. - М., 1985.

yozuvchi haqidagi bo'lgan fikrlarni to'g'ri anglashga, to'g'ri tushunishga yaqindan tanishishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, yozuvchining tarjimai holi ijodiy faoliyatini o'rganish bir tomondan ma'naviy va ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan o'quvchilarga davr ruhini chuqurroq anglatish va o'sha davrning ijtimoiy munosabatlarini ular qalbiga yetkazish, ularni milliy mafkura milliy ma'naviyatga cheksiz hurmat ruhida tarbiyalash, adabiyot mavqeyiga, ravnaqiga hissa qo'shishga, jamiyatda tutgan o'rnini ko'rsatish orqali adabiy jarayonning rivojlanish bosqichlarini chuqurroq anglatish yozuvchi shaxsning kamol topishi, ruhiy olami yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir etishi eng muhimi o'rganilajak asarlarining yaratilishiga turtki bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirish. Shu orqali parcha mazmunini to'liq tushuntirish imkon yaratish uchun xizmat qiladi asarni o'qish uchun havas uyg'otadi.

References:

1. Husanboyeva Qunduzxon, Niyozmetova Roza Adabiyot o'qitish metodikasi/o'quv qo'llanma/Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2020
2. Zunnunov A. O'zbek maktablarida adabiyot o'qitish metodikasi tarixidan ocherklar.-T.: «O'qituvchi», 1980.191 b.